

MEDITACIONS EN EL DESERT, DE AGUSTÍ CALVET «GAZIEL»:
DIETARIO DE UN LIBERAL BAJO EL FRANQUISMO

por Marçal Subiràs i Pugibet

Meditacions en el desert ('Meditaciones en el desierto') es un libro poco conocido. En parte, su historia ha contribuido a ello: a pesar de que fue escrito durante los años 1946-1953, su primera publicación fue en 1970 -póstumamente- y además recortada por la censura. Hasta esa fecha el dietario permaneció inédito. La segunda edición -ésta sí, entera- ve la luz en 1974, en las «Edicions Catalanes de París». Más recientemente, este libro ha sido revalorado por el equipo de la *Història de la literatura catalana* (Barcelona: Ediciones Orbis y Ed. 62) y ha sido reeditado en 1984 otra vez en su versión completa. Todo ello no ha ayudado demasiado a la difusión y al conocimiento de este dietario.

Hace unos años la literatura autobiográfica ha cobrado una vitalidad extraordinaria en el campo de la crítica: las autobiografías, las memorias, los dietarios, los epistolarios, los libros de viaje han pasado a ser centro de interés para muchos críticos e historiadores. Cataluña no ha escapado a esa tendencia. Pues bien, el libro de Gaziel pertenece por derecho propio a la llamada literatura del «yo». Se trata de un dietario auténtico y no hay nada que haga pensar en trucos o manipulaciones *ex post* que mixtifiquen o desnaturalicen el texto primero.

Por varios motivos sería interesante que este dietario no cayese en el olvido: se trata de un dietario temáticamente muy coherente y tiene un carácter que se aleja de los más conocidos dietarios líricos catalanes, como los de Marià Manent o Tomàs Garcés. Por ello, hay que considerarlo un exponente destacado de un registro que parece -al menos en Cataluña- poco usual. Y, por fin, el dietario -que todavía no ha sido traducido al castellano- merece una atención especial por parte del lector no catalanohablante por cuanto da un testimonio comprometido de una etapa reciente de la historia española.

Como memorialista, Agustí Calvet es, sin duda, conocido por sus interesantísimas y amenas memorias tituladas *Tots els camins duen a Roma. Història d'un destí (1893-1914)* ['Todos los caminos llevan a Roma. Historia de un destino (1893-1914)']. Este libro es tal vez el que recoge el mejor Gaziel. Las *Meditacions* también se inscriben en los géneros del «yo» aunque su suerte no ha sido, por lo dicho, la misma. Esto no significa que se trate de un libro menor o menos importante. Las *Meditacions* constituyen un texto monográfico sobre un período temporal decisivo en la historia de España bajo el franquismo: unos años que transformaron la España de Franco en un estado aliado de las democracias occidentales, especialmente de Estados Unidos y de Inglaterra. Por esta razón, Gaziel plantea el dietario con una triple

finalidad: la de dar testimonio de unos hechos históricos vergonzantes, la de acusar a unos gobiernos traidores y la de escarmentar a los liberales y a los demócratas catalanes y españoles en general. Con palabras del propio autor, el libro pretende ser «(...) testimoni verídic del moment històric que veié la increïble metamorfosi del règim de Franco, aliat i correligionari antidemocràtic i antiliberal de Mussolini i Hitler, en aliat i protegit dels Estats Units d'Amèrica, campions universals de la llibertat dels homes i dels pobles»¹. Por ello, los temas principales del libro hacen referencia a la política internacional y al análisis de España y de Cataluña. Claro que todo esto tiene una explicación paralela: *Meditacions en el desert* evidencia una innegable vocación periodística de su autor, vocación que él mismo reconoce en el prólogo. Gaziél escribe estas meditaciones para sí mismo, sin ninguna intención ni posibilidad de publicarlas en la prensa o en forma de libro. Y, a pesar de ello, las notas diarísticas suelen ser auténticos «articles nonats» ['artículos nonatos']. En este sentido podemos hablar de dietario periodístico. Un dietario que, como hemos dicho, se ocupa de tres grandes temas: la coyuntura internacional, España y Cataluña. Todos ellos tratados con un punto de amargura y, sobre todo, con un espíritu crítico lucidísimo y justo que, no por ello, deja de ser apasionado. No obstante, se trata de una crítica que a veces deja entrever aquello que el autor niega explícitamente en el prólogo: un resentimiento evidente, unas actitudes propias del vencido, una desorientación total. Estos tres temas anunciados gravitan alrededor de la transformación política de España antes citada.

En cada uno de esos bloques Gaziél se nos presenta, ante todo, como un espíritu liberal y como demócrata esencial. Los juicios que formula respecto a Inglaterra, respecto a la desaparecida URSS o respecto a los Estados Unidos de América están impregnados de esas premisas fundamentales. Y tal es el convencimiento que a veces Gaziél juzga ya no los gobiernos o regímenes sino, de una manera casuística, actitudes concretas de aquellos países que merecen la repulsión del periodista. Desde esta perspectiva, *Meditacions en el desert* es absolutamente beligerante. Militante. Así, Inglaterra es vista como un país que ha desarrollado una inagotable capacidad camaleónica en política internacional. Tan camaleónica como repugnante. Evidentemente, Gaziél toma como referencia la actitud de ese país para con España durante la guerra civil española y después de ésta. Una actitud interesada y egoísta -encarnada por la figura cínica de Churchill- que no defendió la democracia sino unos intereses particulares que más adelante se verían contrariados por la historia, según el autor. De aquí parte el análisis de la política internacional inglesa en el mundo y, sobre todo, en Europa. Y también de ahí se desprende que Inglaterra ha perdido la hegemonía mundial que había ejercido hasta la fecha. En los momentos en los que Gaziél escribe su dietario, se hace evidente que después de la guerra española, y después de la segunda guerra mundial, los Estados Unidos son la única potencia que hay, al menos desde el punto de vista económico. Al lado de éstos, la URSS pugna por mantener una lucha de carácter ideológico y militar. Pero para Gaziél resulta tan menospreciable la «tiranía fanàtica» del comunismo como el conservadurismo extremo que reina en esos momentos en los Estados Unidos. No hace falta decir nada respecto a la posición comprometida del autor con relación al fascismo europeo.

Todos estos hechos apuntan a la desaparición de la democracia, que -siempre según Gaziél- nace en 1789 con la revolución francesa. Después de que el siglo XIX haya contemplado el asentamiento y la pujanza de las democracias occidentales, el siglo XX, y como consecuencia del creciente poder de las masas, está contribuyendo

decididamente a la desaparición de este tipo de gobierno. Y esta crisis se aprecia en la emergencia de los regímenes totalitarios, sean del color que sean. El comunismo ha instaurado, en opinión de Gaziél, una falsa democracia popular que se fundamenta en el dogma del marxismo, del que el autor dice no saber si se trata de una simple teoría económica o de una nueva religión. Por el otro extremo, el fascismo europeo, encarnado por Hitler, Mussolini y Franco, ha conseguido destruir el estado liberal moderno e instalar regímenes peligrosísimos. Y no sólo eso: Gaziél critica con fuerza similar hasta la denominada «democracia cristiana».

La traducción española del asco que Gaziél siente por todo aquello que atente de una manera u otra contra la democracia se encuentra en los hechos que dan fin al libro: los pactos entre España y los Estados Unidos. Al hablar de ellos Gaziél dirá que son «la gran befa, la més gran gargallada a la cara, la última gota de fel i vinagre portada als llavis, roents, agònics, de la democràcia espanyola crucificada.»ⁱⁱ.

España constituye para Gaziél una familia pobre y llena de tensiones, que un buen día sacó el gordo de Navidad, esto es, América. A partir de este axioma se puede entender que todas las consideraciones que Gaziél hace sobre España vayan encaminadas a averiguar las causas de este destino tan poco halagador. Calvet repasa la historia de España, busca culpables y los señala con su dedo acusador. De hecho, afirma que la historia española es una lucha constante entre absolutismo y democracia popular, una lucha que, a lo largo de los años, ha tomado formas diferentes de enfrentamiento: reacción/revolución, carlismo/liberalismo, monarquía/república, democracia/fascismo. E incluso va más allá: Gaziél encuentra una explicación para parte de este infortunio histórico en la idiosincrasia del pueblo castellano, que desde siempre ha impuesto sus criterios en la península. Y es que la rabia contenida del autor hacia los que han criminalizado el pueblo catalán y su lengua se expande por todos los resquicios. El medio en el que ha crecido esta nación castellana -la meseta- ha originado dos impulsos principales de salvación: el vertical -la fe- y el horizontal -la rapiña y la conquista. En otras palabras, la clerecía y el ejército, precisamente los dos estamentos privilegiados en el régimen franquista. Unos estamentos que han tenido una dilatada importancia en la historia española. De ahí, concluye Gaziél que la forma de vida castellana ha sido arrogante y dedicada a aquellas profesiones que permiten el ocio: o el ejército, o la clerecía o la burocracia. Sobre todo Gaziél se ceba en el ejército como blanco de sus improperios. El ejército en España nunca ha sido -según el autor- un instrumento de defensa sino una casta que se ha enquistado en la médula hispánica. Cuando se perdieron las últimas colonias la atención del ejército se dirigió hacia la vida pública peninsular y ello ha constituido la perdición del estado. Desde entonces, el ejército, en España, lo ha decidido todo. Y los que explícitamente o con su aquiescencia han colaborado con los detractores de la democracia son personas poco deseables: como Ortega y Gasset o como Gómez de la Serna.

En un orden de cosas similar, Gaziél identifica la figura del Tenorio como prototipo del carácter hispánico. El Tenorio es el hombre sin conciencia moral alguna y sin ningún tipo de autoacción; es el hombre que mata y roba y que siempre sale impune de sus atrocidades: brevemente, es un «burlador» y, como tal, tiene -en palabras de Gaziél- una «potra» descomunal. Por ello resulta tan simpático entre el *homo hispanicus*. Y por ello, también, sus aventuras absurdas son intraducibles e irrepresentables en otros países. A propósito de esas observaciones descubrimos un

Gaziel que aparca el tono agrio, generalizado en el dietario, y cobra un carácter más juguetón e irónico, un Gaziel que nos recuerda el de algunos episodios divertidos o humorísticos de sus memorias.

Tampoco Cataluña se salva de la quema generalizada. De Cataluña critica su falta de visión política como factor recurrente. Hay un nombre ilustre que ejemplifica esta incapacidad histórica. Se trata de Francesc Cambó, a quien Gaziel dedica en el libro una de las anotaciones más largas. Cambó es visto como un personaje ante todo admirable pero, al mismo tiempo, controvertido y contradictorio. Cambó fue un catalanista liberal que tuvo la vocación de transformar a España. ¿De dónde procede la controversia? Al igual que otros sectores de la derecha española, Cambó se mostró contrario a aceptar la república. Gaziel le recrimina esta posición y le recrimina un compromiso demasiado fuerte con la monarquía española. Y es que esta posición cerrada contribuyó a aumentar la escisión ya existente entre el conservadurismo y el liberalismo. Junto a todo eso, Gaziel critica también el papel de la burguesía catalana, burguesía que se ha adaptado demasiado fácilmente a las circunstancias externas y que no ha tenido capacidad de liderazgo en el contexto español. Es la burguesía que ha transigido al aceptar al régimen político de Franco como mal menor. De hecho, gracias a esta actitud cobarde, Franco se sostiene en el poder. Gaziel nos presenta un ejemplo de esta adaptación camaleónica nada consecuente y falta de ideales con la figura de Josep Maria Massip. Massip había sido miembro d'Esquerra Republicana de Catalunya en tiempos de la guerra. Terminada ésta, y después de un cauto silencio, consiguió crearse una reputación como corresponsal del diario ABC de Madrid, es decir, el polo opuesto al de su antiguo partido. Las lógicas conclusiones a las que llega Gaziel son extensivas al resto de la burguesía española: esta clase se ha movilizó cobardemente y ha antepuesto su bienestar material a sus ideales políticos y sociales.

Como hemos visto hasta ahora, muchas anotaciones tienen vocación de artículos políticos y sociales de fondo. Ello hace que el dietario tenga un contenido meditativo que se desprende de la relación entre el yo y la historia. Con todo, hay otras anotaciones -no muchas- en las que Gaziel se muestra más dispuesto a la confidencia o a la convención. Nos explica a dónde ha ido a cenar, el reencuentro de un amigo o bien nos habla de otros temas quizás menos trascendentes para la vida colectiva pero igualmente interesantes. Entre ellos quisiera destacar sus opiniones sobre la literatura y la crítica, opiniones que delatan el talante aristocrático y escéptico de su autor. Por lo que a la literatura respecta, Gaziel se muestra contrario a cualquier postura mesiánica o iluminada, contrario a cualquier verdad esencial. Huye claramente de una actitud romántica y, lo que es más importante, antepone la vida a la literatura. Las grandes obras -piensa Gaziel- nacen como consecuencia de una experiencia y no en ninguna torre de marfil. Y, por otro lado, confiesa sin pudor que, en el caso de que tuviera que elegir entre vivir bien o escribir precariamente, se decantaría por la primera opción: Gaziel se configura así como prototipo de la antibohemia. Todo ello significa que la literatura no es ningún fin en sí misma sino un medio para dar testimonio de una realidad. En cuanto a la crítica, Gaziel apunta la «pedantesca suficiencia» de aquellos que la practican, hasta los más brillantes. Esta tendencia, tan evidente en algunos críticos, lleva de forma inherente una inclinación al dogmatismo, a la verdad absoluta. De hecho, lo que hay detrás de todo juicio crítico es una manifestación histórica producida por la relación individual entre la cosa juzgada y el juzgador. Este relativismo a ultranza es también visible en el enjuiciamiento de la propia historia o en la relación

dialéctica que se establece entre el bien y el mal.

Todas estas aproximaciones a los temas más destacados de *Meditacions en el desert* nos pueden inducir a creer que se trata de un libro híbrido. Gaziél adopta, por lo general, la óptica de un periodista que analiza críticamente la realidad. Y lo hace mediante unos artículos que se escoran hacia el ensayo, hacia un discurso más amplio de carácter personal. Y aun en otras ocasiones Gaziél escribe cosas que atañen más a la privacidad. La mezclanza se sintetiza en una forma externa que, como ya hemos comentado, no parece tener nada de sospechosa. Así, creo que podemos sostener sin reserva alguna que el género del libro es el del dietario. Y es dietario porque recoge la transcripción de experiencias -meditaciones- día tras día, a pesar de que existe una discontinuidad evidente y una descompensación en cuanto a la relación entre número de anotaciones y años que abarca el dietario. Y es también dietario porque está concebido como autoterapia y como autolectura, y porque está pensado para fijar o eternizar unos hechos que, con el tiempo, se irían perdiendo. Se trata, por lo tanto, de un libro de testimonio y de reflexión a la vez. Es un dietario que nace en el «desierto» de los años más decisivos del franquismo y que permite explicarlos desde la perspectiva del ensayista y del hombre. Gaziél, de este modo, asiste impotente, pero no resignado, a la consolidación internacional del régimen en un contexto social, político y cultural que no ofrece ningún resquicio de esperanza.

BIBLIOGRAFÍA

La bibliografía sobre la vida y la obra de Agustí Calvet «Gaziél» es realmente escasa. No es éste el momento para comentar las causas de este fenómeno. Con todo, se pueden consultar los siguientes títulos: Josep BENET, prólogo a GAZIEL, *Obra catalana completa*, Barcelona: Selecta, 1970, pp. XVII-XXXII; Enric JARDÍ, «Gaziél» dentro de *Tres diguem-ne desarrelats*, Barcelona: Selecta, 1966, pp. 131-168; Manuel LLANAS y Ramon PINYOL I TORRENTS, «La literatura d'idees» dentro de RIQUER/COMAS/MOLAS, *Història de la literatura catalana/ 10*, Barcelona: Ariel, 1987, pp. 255-262; Josep PLA, «Gaziél» dentro de *Retrats de passaport* (Obra completa, 17), Barcelona: Destino, 1970, pp. 568-573 y Maurici SERRAHIMA, «Gaziél (Agustí Calvet) (1887-1964)» dentro de *Dotze mestres*, Barcelona: Destino, 1972, pp. 283-305. Esperamos, así mismo, la próxima publicación de la tesis doctoral de Manuel Llanas Pont titulada *Introducció a l'estudi d'Agustí Calvet, «Gaziél» (1887-1953)* (Universitat Autònoma de Barcelona, 1992).

NOTAS

..... «(...) testimonio verídico del momento histórico que vio la increíble transformación del régimen de Franco, aliado y correligionario antidemocrático y antiliberal de Mussolini i Hitler, en aliado y protegido de los Estados Unidos de América, campeones universales de la libertad de los hombres y los pueblos».

..... «la gran befa, el más grande escupitajo en la cara, la última gota de hiel y sangre llevada a los labios candentes, agónicos, de la democracia española crucificada.».